

Identyfikacja, zapobieganie i kontrola su- chego pę- cherzyka

Projekt BIOSCHAMP
-abstrakty z praktyki -
Nr 06.

Autorzy:

Jaime Carrasco - Kierownik ds. innowacji w CTICH &

Pablo Martínez - Kierownik projektu w CTICH

Kontakt: j.carrasco@ctich.com

Kraj/region: Hiszpania, La Rioja oja

Słowa kluczowe: #SuchaBańka #GrzybChoroba

#grzyb #biostymulator#biogospodarka #gospodarka okrzężna

Problem

Sucha zgnilizna powodowany przez patogen grzybowy *Lecanicillium fungicola* (Preuss) Zare (dawniej *Verticillium fungicola*) jest powracającą chorobą upraw pieczarek, która powoduje straty produkcyjne we wszystkich krajach produkujących.

Obecnie do zwalczania suchej zgnilizny w uprawach pieczarek dopuszczony jest tylko jeden środek: prochlorazMn. Odnotowano jednak szczepy odporne na ten fungicyd (Sporgon) i w tym roku producent zaprzestał jego produkcji i jest on dostępny tylko do czerwca 2023 r.

Rozwiązanie

Po pierwsze, specjalne środki mające na celu zapobieganie i dodatkowe leczenie choroby mają pozytywny wpływ na powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby.

Następnie projekt BIOSCHAMP zaleca również stosowanie specyficznych rozwiązań biostymulujących, jak np. stosowanie specyficznych szczepów *Bacillus* o selektywnym działaniu przeciwgrzybiczym.

Korzyści/*Agaricus bisporus*

Dobre praktyki uprawowe i rozwiązania biostymulujące zapewniają alternatywne i skuteczne środki kontroli w celu zapobiegania chorobom.

Identyfikacja, zapobieganie i kontrola suchego pęcherzyka

Zalecenia praktyczne

Istotne jest lokalizowanie wczesnych ognisk choroby poprzez częste wizyty w uprawie z latarką, co ułatwia identyfikację choroby pojawiającej się w osłonce. Do rozprzestrzeniania się suchego pęcherzyka (wytwarza zarodniki o lepkie, który przylegą do powierzchni) potrzebne są wektory, które rozprawdzają zarodniki patogeniczne.

(1) Zalecenia dotyczące konkretnych działań, które należy zastosować po pojawieniu się choroby:

- Usuwać chore owocniki (niezróżnicowaną chorą tkankę) za pomocą worka foliowego/tkaniny i, aby nie dotykać ich do wiadra z solą lub środkiem dezynfekcyjnym.
- Unikać nawadniania na chorych grzybów, które ułatwi rozproszenie zarodników.
- Przykryć solą otwór, z którego usunęliśmy suchą.
- Unikaj dotykania pęcherza, a jeśli już ją dotkniesz, natychmiast zmień rękawiczki.
- Do dezynfekcji rąk zbieraczy użyj żelu hydroalkoholowego.
- Stosować odpowiednie filtry, które zapobiegają przedostawaniu się muchówek do upraw.

(2) Zalecenia dotyczące ogólnych dobrych praktyk uprawy w celu zapobiegania dyspersji:

- Skuteczna kontrola populacji muchówek (phorids i sciarids), które są wektorami dyspersji.
- Używanie pułapek potraktowanych środkiem owadobójczym do zwalczania szkodników.
- Używaj płytek samoprzylepnych z feromonami do wabienia muchówek.
- Przechowywać pojemniki z okrywami w czystym miejscu, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
- Wyrzucać resztki okrywy z pokrycia poprzedniej uprawy.
- Używać odpowiednich filtrów powietrza, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

(3) Zalecenia dotyczące stosowania biostymulantów

Zastosowanie różnych szczepów bakterii z rodzaju Bacillus genus, pochodzących z okrywy, powoduje powstanie wtórnych metabolitów, które hamują kiełkowanie i wzrost patogenu grzybowego, ograniczając zdolność do infekcji. Firma BIOSCHAMP zidentyfikowała te szczepy i ich działanie jako inhibitory wspomnianej choroby.

O firmie BIOSCHAMP i niniejszym streszczeniu praktyki

Niniejsze streszczenie praktyki zostało opracowane w ramach projektu BIOSCHAMP, na podstawie formatu streszczenia praktyki EIP AGRI. © 2022

Czas trwania projektu: od października 2020 do marca 2024.

Cel: opracowanie zintegrowanego podejścia do wyzwań związanych z uprawą pieczarek, poprawa rentowności przemysłowej sektora pieczarek przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania agromonicznego na pestycydy o 90%.